

UDK 636: 637.

DANIYA VA GERMANIYA SELEKSIYASIGA MANSUB GOLSHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGI VA LAKTATSIYA FAOLIYATI

Suyunova Z.B.¹

Xolmurodov S.N.¹

Yaxyayev B.S.²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti.

²Qorako'chilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868837>

Annotatsiya: Sog'in sigirlarning sut mahsuldorligi va uning xususiyati bilan bog'liq bo'lgan asosiy ko'rsatkichlar hayvonlarning irsiy omili bilan bog'liqdir. Bu ko'rsatkichlar har bir zot bilan alohida olib boriladigan naslchilik ishi natijasida shakllanadi. Mazkur maqolada Daniya va Germaniya seleksiyasiga mansub golshtin zotli sigirlarning sut mahsuldorligini belgilaydigan asosiy ko'rsatkichlar va laktatsiya faoliyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijalari bo'yicha Germaniya seleksiyasiga mansub sigirlarning mahsuldorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan, shu jumladan: laktatsiya davomida sut sog'imi 11,8%, sutdorlik koeffitsiyenti 6,7 %, 4% li sut miqdori 5,6%, umumiy sut yog'i chiqimi 9,8 % va sut oqsili 10,6 %.

Kalit so'zlar: Golshtin zoti, laktatsiya, seleksiya, laktatsiya egri chizig'i, sutdorlik koeffitsiyenti, sut yog'i, sut oqsili, 4 % li sut miqdori, sut berish tezligi.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЛАКТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОЛШТИСКОЙ ПОРОДЫ КОРОВ ДАТСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Суюнова З.Б.1

Холмуродов С.Н.1

Яхьяев Б.С.2

¹Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий.

²Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь.

Аннотация. Молочная продуктивность и их основные свойства, связанные с этими показателями, зависит от наследственного фактора. Этот показатель формируется в результате племенной работы с отдельно взятой породой. В данной статье приводятся основные показатели, определяющие молочную продуктивность и лактационной активности коров принадлежащие датской и германской селекции голштейнской породы. Согласно результатам, коровы германской селекции имели более высокие показатели молочной продуктивности, в том числе: надой молока за лактацию на 11,8%, коэффициент молочности на 6,7%, надоя 4% молока на 5,6%, выход молочного жира на 9,8% и молочного белка на 10,6%.

Ключевые слова: голштейнская порода, селекция, лактационная кривая, коэффициент молочности, молочный жир, молочный белок, 4% молоко, скорость молокоотдачи

MILK PRODUCTIVITY AND LACTATION ACTIVITY OF HOLSTEIN COWS OF DANISH AND GERMAN SELECTION

Suyunova Z.1

Kholmurodov S.1

Yakhyaev B.2

1Samarkand State University of Veterinary Medicine, Livestock and Biotechnologies.

2Scientific Research Institute of Karakul Sheep Breeding End Desert Ecology

Annotation. Milk productivity and the main properties associated with these indicators depend on the hereditary factor. This indicator is formed as a result of breeding work with a separate breed. This article presents the main indicators that determine milk productivity and lactation activity of cows belonging to the Danish and German selection of the Holstein breed. According to the results, cows of German selection had higher milk productivity, including: milk yield per lactation by 11,8%, milk yield by 6,7%, milk yield of 4% milk by 5,6%, milk fat yield by 9,8% and milk protein by 10,6%.

Key words: Holstein breed, selection, lactation curve, milk yield coefficient, milk fat, milk protein, 4% milk, milk yield rate

Kirish. Mamlakatimiz chorvachiligida sutdor qoramolchilik yetakchi tarmoq hisoblanib, aholini sifatli sut, go'sht kabi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu esa ushbu tarmoqni yanada rivojlantirish uchun, seleksiya-naslchilik ishlarini talab darajasida olib borish, sigirlarni to'la qiymatli ozuqa bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda dunyo mamlakatlari miqyosida chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda qoramolchilik muhim o'rin tutadi. Aholini chorvadan olinadigan mahsulotlariga bo'lgan talabi kundan kunga oshib bormoqda, bu esa chorva hayvonlarini mahsuldorlik bo'yicha genetik imkoniyatini to'liq yuzaga chiqarishni talab qiladi. Chorvachilik sohasining rivojlanishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 29 dekabrda «2016-2020 yillarda qishloq xo'jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-2460-sonli, 2019 yil 18 martdagi "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4243-sonli, 2020 yil 29 yanvardagi "Chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4576-sonli, 2022 yil 8 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan dasturni tasdiqlash to'g'risida" PQ - 120 - sonli hamda "Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-121-sonli qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy huquqiy hujjatlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda chorvachilikni rivojlantirish va aholining oziq-ovqat xavfsizlinini ta'minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mamlakatimizda chorva mollarining bosh sonini ko'paytirish, ularning mahsuldorligini oshirish, yangi texnologiyani joriy etish, chorva mahsulotlari ishlab chiqarishda fermer, dehqon fermer kabi ishlab chiqarish usullarini qo'llab chorvadorlarni mulk egalari, ya'ni haqiqiy xo'jaynlari deb his etgan holda mehnat qilish orqali chorvachilikni rivojlantirishga zamin yaratilmoqda.

Ma'lumki, qoramolchilik chorvachilikning yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini sut va go'sht mahsulotlari hamda yengil sanoatni teri va boshqa xom ashyo bilan ta'minlashda

ustivorlikka ega. O'zbekiston Respublikasida yetishtirilayotgan sutning 99 foizi va go'shtning 70 foizga yaqini qoramolchilik sohasiga to'g'ri keladi.

Biz bilamizki, organizmni har qanday belgisini rivojlanishi irsiyat va xayot sharoiti bilan aniqlanadi. Sut mahsuldorligi uning yog'lilik darajasi va boshqalar tegishli bo'lgan miqdor belgilarni, organizm o'sib va rivojlanayotgan fenotipik sharoitga qarab baholaydilar. [2; 2147-2158-b.].

Bizning mamlakatimizda import yo'li bilan olib kelingan va samarali ravishda urchitilayotgan golshtin zotli sigirlarining boshqa zotlaridan ajralib turadigan xususiyati, dunyo mamlakatlaridagi ushbu zotning boshqa populyatsiyalari bilan yaqin genetik bog'lanishda. Ammo, ushbu zot hayvonlari keyinchalik o'zini konstitutsiyasi, eksteryeri va mahsuldorlik sifatini, shuningdek tabiiy-iqlim sharoitiga moslashishini takomillashtirishga muhtoj [3; 220-b.]

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni inobatga olib, Respublikaga import qilingan turli seleksiyaga mansub bo'lgan sigirlarning sut mahsuldorligini o'rganish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega deb hisobladik.

Tadqiqot materiallari va uslublar. Tajribalar Samarqand viloyati, Tayloq tumaniga qarashli, "Siyob-Shavkat-Orzu" naslchilik fermer xo'jaligida, turli seleksiyasi bo'yicha golshtin zotli birinchi tug'imdagi sigirlarda o'tkazildi. Tajriba uchun har bir guruhga 10 boshdan, ikkita; I-Germaniya va II-Daniya seleksiyasiga mansub sigirlar berkitildi. Sigirlar bir xil saqlash va oziqlantirish sharoitida asraldi. Sigirlarning laktatsiyasi davomida bergan sut miqdori, har dekadada nazorat sog'imini tashkil etish orqali aniqlandi. Sigirlarga sarflangan oziqa miqdori har oyda nazorat oziqlantirish orqali aniqlandi. Laktatsiyaning egri chizig'i, sutdorlik koeffitsiyenti zootexniyada umumqabul qilingan usullarda o'rganildi.

Olingan natijalar va uni tahlili. Tajribadagi sigirlarning laktatsiya oylari bo'yicha sog'im miqdori, ularni mahsuldorligini to'g'ri baholashga imkon beradi. Shu maqsadda biz, sigirlarning laktatsiya oylari bo'yicha sut mahsuldorligining o'zgarishini o'rgandik (1-jadval).

Golshtin zotli sigirlarimizning turli seleksiyasidan qat'iy nazar ikki guruhdagi sigirlarda ham laktatsiyaning dastlabki II va III oylarida sut mahsuldorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi.

Golshtin zotli Germaniya seleksiyasi, ya'ni I guruhdagi sigirlarda eng yuqori oylik sut sog'imi laktatsiyaning 2-oyida kuzatilib (889,0 kg), ikkinchi guruh Golshtin zotli Daniya seleksiyasidagi sigirlarda esa laktatsiyaning 3-oyida sut sog'imi eng yuqori bo'ldi (tegishli 874,5 kg va 826,0 kg). Ushbu oylarda birinchi tug'imdagi sigirlar yidirib sog'ildi, ya'ni sut mahsuldorligini oshirishga qaratilgan kompleks zootexnikaviy tadbirlar – sigirlar yelinini massaj qilish, sutiga qarab avans ozuqa berib borish amalga oshirildi. Bu tadbirlar sigirlar laktatsiyasining kelgusi oylarida ham sut mahsuldorligini yuqori bo'lishini ta'minladi. Barcha guruhdagi sigirlarda laktatsiyasining 4-oyidan boshlab laktatsiya oxirigacha sut mahsuldorligining bir tekisda kamayib borishi kuzatildi.

1-jadval

Tajribadagi sigirlarning laktatsiya oylari bo'yicha sut mahsuldorligini o'zgarishi n-10, ($X \pm Sx$)

Laktatsiya oylari	Guruhlar	
	I	II

	Sut sog'imi, kg	Sut sog'imi, kg
I	841,4 ±10,3	781,0 ±12,4
II	886,0±11,4	810,5±10,2
III	874,5±13,1	826,0±12,3
IV	822,0±11,0	743,0 ±11,2
V	801,5±9,5	721,0 ±8,6
VI	783,5±11,1	675,0 ±9,1
VII	764,0±9,7	638,9±7,7
VIII	712,0±10,2	633,0±9,2
IX	571,0±9,6	490,0 ±8,4
X	509,6 ±7,8	443,0 ±15,1
Jami:	7565,5	6761,4

Eng yuqori kunlik sog'im I guruhdagi sigirlarda laktatsiyaning 2-oyida kuzatildi (29,5 kg). II guruhdagi sigirlarda eng yuqori o'rtacha kunlik sog'im miqdori laktatsiyaning III oyiga to'g'ri keldi (mos ravishda 29,1 va 27,4 kg). Bunda o'rtacha eng yuqori kunlik sog'im miqdori I guruhdagi sigirlarda, II guruhdagi sigirlarga nisbatan 2,1 kg yoki 10.7 % ga yuqori bo'ldi.

1-chizma.

Har xil seleksiyaga mansub sigirlarning laktatsiya oylari bo'yicha faoliyati

Xo'jalikda sigirlardan foydalanish darajasining samaradorligini baholashda sutdorlik koeffitsiyenti muhim rol o'ynaydi. Sutsdorlik koeffitsiyenti bu – sigirning har 100 kg tirik vazniga sut mahsuloti ishlab chiqarishi bilan belgilanadi. Tajribada sigirlarning sutsdorlik koeffitsiyenti aniqlanganda, quyidagi natijalar olindi (2-jadval).

2-jadval

Tajribadagi sigirlarning sutsdorlik koeffitsiyenti n-10, X±Sx

Gur	Sigi rlar nin g tirik	Lak tats iyad agi haq	Sut dorl ik koe	Har 100 kg tirik vazniga ishlab chiqarildi:
-----	-----------------------	-----------------------	-----------------	---

				4 % li sut miqdori, kg	Sut yog'i chiqimi, kg	Sut oqsili chiqimi, kg
I	617,9±8,01	7565,5±138,3	1224,3±14,1	1187,6 ±6,2	45,1± 2,33	41,5± 1,17
II	589,7±7,72	6761,4±104,5	1146,5±12,3	1124,1 ±5,1	43,5 ± 1,7	39,7 ± 0,97

Sutdorlik koeffitsiyenti barcha tajriba guruhlaridagi sigirlarda yuqori bo'lishi kuzatildi (2-jadval). Bu ko'rsatkichlar sersut tipdagi sigirlarning sutdorlik belgilariga to'liq mos keladi. Eng yuqori sutdorlik koeffitsiyenti I guruhdagi sigirlarda bo'lib, ushbu guruhdagi sigirlardan har 100 kg tirik vazn hisobiga fizik miqdorida 1224,3 kg sut sog'ib olindi. Bu ko'rsatkich II guruh sigirlarga nisbatan 60,8 kg yoki 5,2 % ga yuqori bo'ldi. Har 100 kg tirik vazn hisobiga ishlab chiqarilgan 4 % yog'li sut miqdori I guruhdagi sigirlarda eng yuqori (1187,6 kg) bo'lib, bu ko'rsatkich bo'yicha ushbu guruhdagi sigirlar II guruhdagi sigirlarga nisbatan 46,8 kg yoki 4,1 % ga, ustunlikka erishdi ($R < 0,05$).

Har 100 kg tirik vazn hisobiga olingan sut yog'ining miqdori bo'yicha ham I guruhdagi sigirlar eng yuqori ko'rsatkichga ega (45,1 kg), bu II guruhdagi sigirlarga nisbatan 1,6 kg yoki 3,6 % ga, yuqori bo'lgan ($R < 0,05$).

Har 100 kg tirik vazn hisobiga oqsil chiqimi I guruhdagi sigirlarda eng yuqori (41,5 kg) bo'lib, bu II guruhdagi sigirlar ko'rsatkichidan 1,8 kg yoki 4,5 % ga, yuqori demakdir ($R < 0,05$).

Xulosa. Shunday qilib, turli seleksiyaga ega bo'lgan sigirlarda laktatsiyasining dastlabki ikkinchi va uchinchi oyida sut mahsuldorlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan. Sigirlarda oylar bo'yicha sut mahsuldorlikning pasayishida keskinlik kuzatilmadi. Eng yuqori sutdorlik koeffitsiyenti I guruhdagi Golshtin zotli Germaniya seleksiyasiga mansub sigirlarda bo'lib, ushbu guruhdagi sigirlardan har 100 kg tirik vazn hisobiga fizik miqdorida 1224,3 kg sut sog'ib olindi. Bu ko'rsatkich II guruh Golshtin zotli Daniya seleksiyasiga mansub sigirlarga nisbatan 100,2 kg ga yuqori bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bakhtiyarovna, S. Z., & Kuzibaevich, A. S. (2020). The Importance of Microclimate Indicators in the Dairy. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, (1), 1-6.
2. Berman, A. Invited review: Are adaptations present to support dairy cattle productivity in warm climates? // Review Article Journal of Dairy Science, Volume 94, Issue 5, May 2011, Pages 2147-2158.
3. Носиров У.Н., Досмухамедова М.Х., Шокиров Қ.Ж. Шахсий ёрдамчи ва деҳқон хўжаликлари чорвачилигини модернизациялаш истиқболлари. Тошкент 2015. 220 б.
4. Суюнова, З., Номозов, М., Боходиров, А., & Раимова, Ф. (2023). Turli etologik tipdagi sigirlarning laktatsiya faoliyati. *Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов*, 1(1), 296-300.